

ISHLAB CHIQRISH VA ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH MOHIYATI

Turopov Abdulla Maxmasolayevich

Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani

Qamashi pedagogika kolleji Ishlab chiqarish ta'limi bo'yicha director o'rinbosari

Annotatsiya: Maqolada “ishlab chiqarish” tushinchasi asosiy ma'nosi haqida to'xtalib o'tilgan. Ishlab chiqarishning mohiyati, boshqarish jarayonlari va operatsion tizim tushinchalariga ham keng qamrovli e'tibor berib o'tilgan. Operatsion tizimning ishlab chiqarish jarayoni bilan o'zaro bog'liqlik tomonlariga qisqacha ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Ishlab chiqarish, tovar tushinchasi, maxsulot, xizmatlar, operatsion tizim.

Аннотация: В статье рассматривается основной смысл понятия «производство». Большое внимание уделяется также сущности производства, процессам управления и концепциям операционных систем. Кратко показана взаимосвязь операционной системы с производственным процессом.

Ключевые слова: Производство, концепция бренда, продукт, услуги, операционная система.

Abstract: The article discusses the main meaning of the concept of "production". The essence of production, management processes and operating system concepts are also given extensive attention. The interrelationship of the operating system with the production process is briefly shown.

Keywords: Production, brand concept, product, services, operating system.

“Ishlab chiqarish” tushunchasi iqtisodiyot va boshqaruvning asosiy tushunchalari orasida keng tarqalgan. «Ishlab chiqarish» atamasining mohiyati tushunarli va qo'shimcha izohlashga zarurat yo'qligi sababli iqtisodiyot va

boshqaruv bo'yicha lug'atlarda va hattoki ilmiy va o'quv adabiyotlarida izohlanmaydi yoki juda soda tarzda izohlanadi. Ma'lumki, «ishlab chiqarish» yetarli darajada murakkab, dinamik va bir xil izohlanmaydigan tushunchadir. Keng ma'noda ishlab chiqarish so'zining ma'nosi insonlarga kerakli bo'lgan ma'lum bir turdagi mehnat mahsulotini yaratish maqsadida olib borilgan faoliyatni anglatadi. Ishlab chiqarish to'g'risidagi tarixiy taassurotlar asosan moddiy ishlab chiqarish tarzida namoyon bo'lgan, ya'ni mehnat mahsulotlarini moddiy-ashyoviy shaklda, moddiy buyumlari va predmetlarni yaratish shaklida shakllangan. Sunday tasavvur yetarli darajada yashovchan bo'lib hozirgacha ham ba'zi bir kishilarda saqlanib qolgan. Keyingi yillarda «ishlab chiqarish» tushunchasini ishlatish ma'naviy, madaniy xizmat, ta'lim, sog'liqni saqlash, ilm-fan va boshqarish sohalarida ham keng qo'llanilmoqda. Ilmiy sohada «ishlab chiqarish bilimlari», «ilmiy-texnik mahsulotlarni ishlab chiqarish», «filmlarni ishlab chiqarish», va hattoki «sog'liqni ishlab chiqarish) kabi so'z birikmalari paydo bo'lmoqda. Shunday qilib, «ishlab chiqarish» tushunchasi yaratiladigan faoliyatning deyarli barcha turlarida qo'llaniladigan bo'ldi. Ishlab chiqarish jarayonining mohiyati boshlang'ich resurslarni qayta ishlashdan iborat bo'lib-xomashyo, materiallar, energiya, chalatayyor mahsulotlar, axborotlar-turli xildagi ishlab chiqarish faoliyatining yakunida mehnatdan bir vaqtda foydalanishda namoyon bo'ladi. Ishlab chiqarishning borishida ishlab chiqarish omillari va shu asosda ishlab chiqarilgan mahsulot yaratilishining qo'shilishi sodir bo'ladi. Umumiy tarzda ishlab chiqarishning natijasini mahsulot deb atash qabul qilingan. Mahsulot deb odatda, moddiy ishlab chiqarish jarayonida yaratilgan moddiy-ashyoviy ne'matga aytiladi. Zamonaviy iqtisodiyot va boshqaruv nazariyasida “mahsulot” tushunchasi kam ishlatilgani holda, ishlab chiqarish natijasida yaratilgan mahsulotlarini esa ish, tovarlar, xizmatlar deb ataladi.

Ish ishlab chiqarish faoliyatining sezilarli natijasi bo'lib, faoliyatning hajmi va ko'lami, miq'yosi sifatida olingan mahsulot yakuni hisoblanadi. Ish ishlab

chiqarish elementi va uning natijasi sifatida o'zida mahsulotlar, tovarlar va yanada ko'proq tarzda xizmatlarning belgilarini mujassamlashtiradi. Ishning natijasini o'lchasa bo'ladi, mehnatga haq to'lash esa butun ish va operatsiyalar bo'yicha amalga oshiriladi.

Tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish ma'lum bir turdagi ishlarni bajarish bilan organik bog'liqdir. Ishlab chiqarishni boshqarishga tizimli yondashuv firmaning ishlab chiqarish va uning ishlab chiqarish-xo'jalik bo'linmalarining faoliyatini ishlab chiqarish tizimining operatsion funksiyalarini bajaruvchi sifatida qaraydi. Operatsion funksiyalar tashqi iste'molchilar tomonidan amalga oshirilgan mahsulot va xizmatlar natijalari sifatida namoyon bo'ladi.

«Operatsiya» va «ishlab chiqarish» bir xil ma'noni anglatuvchi atamalardir. Ishlab chiqarish deganda asosan xomashyoni qayta ishlash va tovarlar chiqarish tushunilsa, «operatsiya» atamasining ma'nosi juda keng bo'lib, nafaqat tovarlarni ishlab chiqarishni, balki xizmatlar ko'rsatishni ham o'z ichiga oladi. Operatsiyalar soni yetarli darajada ko'payganda ishlab chiqarish tizimini mukammal boshqarishga zaruriyat tug'iladi. Operatsiyalar bajarilishining asosiy mohiyati - faoliyat umumiy strategiyasi va yo'nalishlarini belgilash va amalga oshirish, operatsiya tizimi, shu jumladan ishlab chiqarish jarayoni, quvvatlardan foydalanish, korxonani loyihalashtirish tizimini yaratish va joriy etishdan iborat. unga tizim faoliyatini hisobga olish va nazorat qilish ham kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Шаропов, Б. Х., Хакимов, С. Р., & Рахимова, С. (2021). Оптимизация режимов гелиотеплохимической обработки золоцементных композиций. Матрица научного познания, (12-1), 115-123.

Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 11(1), 71-79.

A.X. Abdullayev, Z. Dexkambayeva. “O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tarmoq ta'lim standartlarini ekspert baholash” uslubiy qo'llanma. -T.: 2001.

Методический основы преподавания машиностроительных дисциплин-М: 1981.

V.A. Skakun, ishlab chiqarish ta'limi ustalari uchun qo'llanma-T.: 1995.

O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi standartlashtirish tizimini belgilovchi asosiy atama va ta'riflar. Kasb-hunar ta'limi 5-nashr 2001.

Nurimbetov R. I. “Ishlab chiqarish menejmenti” fanidan uslubiy ko'rsatma va nazorat ishlari lo'plami. - T.: TAQI-2005.

Shariflto'jiev M., Abdullaev Yo. Menejment: 100 savol va javob. - T.: